

TEXNIKUM RAHBARLARINING RAQAMLI BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Kadirov Xayot Sharipovich

*Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti direktori,
Pedagogika fanlari doktori(DSc), professor*

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasbiy ta'lim tizimidagi texnikum rahbarlarining raqamli boshqaruv kompetensiyalarini malaka oshirish jarayonida rivojlantirish mexanizmlari nazariy va amaliy jihatdan chuqur tahlil qilindi. Zamonaviy boshqaruvda raqamli yetakchilikning o'рни, mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlari qiyosiy o'rganildi. Rahbarlarning informatsion-tahliliy layoqatini oshirish maqsadida malaka oshirish kurslarida simulyatsion texnologiyalardan foydalanish zarurati ilmiy asoslandi. Natijada, ta'lim muassasalarini raqamli boshqarish sifatini oshirishga qaratilgan mezonlar ishlab chiqildi va amaliy ahamiyatga molik bo'lgan ilmiy takliflar berildi.

Kalit so'zlar: Kasbiy ta'lim, raqamli boshqaruv kompetensiyasi, raqamli yetakchilik, ta'lim menejmenti, malaka oshirish, dual ta'lim, axborot-tahliliy layoqat.

**Механизмы развития компетенций
руководителей техникумов в области
цифрового управления в процессе
профессионального совершенствования**

Аннотация: В данной статье с теоретической и практической точек зрения проанализированы механизмы развития цифровых управленческих компетенций руководителей

техникумов в системе профессионального образования в процессе обучения. Проведено сравнительное исследование роли цифрового лидерства в современном менеджменте, а также научных подходов отечественных и зарубежных ученых. Для повышения информационно-аналитических способностей руководителей научно обоснована необходимость использования имитационных технологий в учебных курсах. В результате разработаны критерии, направленные на повышение качества цифрового управления образовательными учреждениями, и предложены научные решения, имеющие практическое значение.

Ключевые слова: Профессиональное образование, компетенции в области цифрового управления, цифровое лидерство, менеджмент образования, повышение квалификаций, дуальное образование, информационно-аналитические способности.

**Mechanisms of developing the digital
management competences of technical
school leaders in the process of professional
improvement**

Abstract: This article theoretically and practically substantiates the mechanisms for forming competencies in the development of

equipment management technologies for technical schools within the vocational education system. A comparative study of the digital leadership phenomenon itself in modern management, as well as the scientific approaches of domestic and foreign scholars, has been conducted. The necessity of using simulation technologies in professional development to develop the information-analytical abilities of managers has been scientifically substantiated. As a result, regulatory proposals

and scientific recommendations were developed that have a practical focus and are aimed at improving the quality of digital management of educational institutions.

Keywords: Professional education, digital management competencies, digital leadership, education management, professional development, dual education, information and analytical abilities.

Zamonaviy ta'lim tizimi va mehnat bozoringa global raqamli transformatsiyasi sharoitida kasbiy ta'lim muassasalarini boshqarish paradigmasi tubdan o'zgarib bormoqda. Bugungi kunda texnikum rahbarlarining asosiy vazifasi nafaqat o'quv jarayonini nazorat qilish, balki raqamli infratuzilma yaratish, innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish va ta'lim muassasasini ochiq raqamli ekotizimga aylantirishdan iboratdir. Ushbu jarayonda rahbar kadrlarning raqamli boshqaruv kompetensiyalarini shakllantirish va doimiy rivojlantirib borish eng dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Chunki, an'anaviy boshqaruv usullariga o'rganib qolgan rahbarlarning axborot jamiyati talablariga moslasha olmasligi butun kasbiy ta'lim tizimining orqada qolishiga olib kelishi mumkin.

Xalqaro amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda kasbiy ta'lim tizimi rahbarlari muassasani Learning Management System (LMS) va Enterprise Resource Planning (ERP) tizimlari orqali strategik boshqaradi. O'zbekistonda ham bu borada keng ko'lamli islohotlar boshlangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktyabrdagi PF-190-son «Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni bevosita kasbiy ta'lim sohasida boshqaruvni takomillashtirish hamda Kasbiy ta'lim agentligi tizimidagi texnikum

direktorlarini yangicha talablar asosida lavozimga tayinlashni belgilab berdi. Shu bilan birga, 2024 yil 16 oktyabrdagi PF-158-son «Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoniga asosan «Kasbiy ta'lim» platformasini amaliyotga keng tatbiq etish vazifasi qo'yildi. Mazkur me'yoriy hujjatlar texnikum rahbarlari oldiga ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalar yordamida ochiq va shaffof tashkil etishdek muhim vazifani yuklaydi. Shu nuqtai nazardan, rahbar kadrlarni malaka oshirish jarayonlarida ularning raqamli boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlarini ilmiy asoslash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim tizimini raqamlashtirish yo'lidagi asosiy muammo texnologiyalarning yo'qligi emas, balki inson omili, ya'ni rahbarlarning raqamli muhitda ishlashga psixologik va kasbiy jihatdan tayyor emasligidir. Nazariy tahlilda quyidagi uchta asosiy tushunchaga ilmiy ta'rif berish maqsadga muvofiq:

Birinchidan, «*Raqamli boshqaruv kompetensiyasi*» – bu ta'lim muassasasi rahbarining ta'lim, ma'muriy, moliyaviy va tashkiliy jarayonlarni maqsadli boshqarish, qarorlar qabul qilish va muassasa faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan kompleksli va innovatsion tarzda foydalana olish

layoqatidir. Ushbu tushuncha axborot jamiyati va bilimlar iqtisodiyoti tamoyillaridan kelib chiqqan bo'lib, raqamli savodxonlik hamda strategik menejment tushunchalarining uzviy sintezi hisoblanadi.

Ikkinchidan, «*Raqamli yetakchilik (Digital Leadership)*» – bu shunchaki texnologiyalarni joriy qilish emas, balki muassasa jamoasida raqamli madaniyatni shakllantirish, virtual muhitda innovatsion tashabbuslarni ilgari surish va barcha xodimlarni umumiy raqamli maqsad sari ruhlantirish qobiliyatidir.

Uchinchidan, «*Informatsion-tahliliy layoqat*» – bu ma'lumotlar bazasi (Big Data) bilan ishlay olish, ta'lim sifati monitoringi natijalarini statistik tahlil qilish orqali to'g'ri strategik qarorlar ishlab chiqish mahoratidir.

Mazkur tushunchalar ta'lim, iqtisodiyot va axborot texnologiyalari fanlari kesimida ulkan fanlararo ahamiyatga ega. Chunki raqamli kompetensiyaga ega rahbar nafaqat pedagogik sifatni, balki muassasaning iqtisodiy resurslarini ham optimallashtiradi. Bu borada olimlar tomonidan turli ilmiy qarashlar ilgari surilgan:

Mahalliy olimlardan K.A. Karimovning qayd etishicha: «...ta'lim tizimining tezkor yangilanishi bilan yuz berayotgan o'zgarishlarga javob berishga yetarlicha tayyor bo'lmagan amaldagi pedagog kadrlar malakasini oshirish tizimi o'rtasidagi ziddiyat; axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida pedagog kadrlar malakasini oshirishga xizmat qiluvchi axborot - metodik ta'minotning ishlab chiqilmaganligi... yechimini kutayotgan bir qator muammolar manbasi bo'lib qolayotganligini ko'rsatadi» [4].

R.M. Medetovanning fikricha: «Oliy va kasbiy ta'lim muassasasi muvaffaqiyatining asosiy omili bu onlayn-ta'lim, aralash va mobil ta'lim kabi yetakchi texnologiyalarning mavjudligidir. Tez rivojlanayotgan raqamli texnologiyalar asrida raqamli dunyoda o'z xulq-atvor strategiyasini tushunib yetish o'qituvchilar va ta'lim rahbarlari

uchun eng muhim vazifalardan biridir» [5].

S.S. Beknazarova va O.S. Abdullaevlarning ilmiy ishida ta'kidlanganidek: «Ta'lim tizimini raqamlashtirish, qaror qabul qilishning zamonaviy usullarini joriy etish... "Raqamli ta'lim muassasasi" loyihasi doirasida raqamli texnologiyalar va ta'lim platformalarini joriy etish, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash; ta'lim tizimida o'quv, ma'muriy va moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish zarur» [6].

Xorijlik olim A.S. Asebuchening ta'kidlashicha: «Ta'limda raqamli yetakchilik ta'lim muassasasining ko'zlangan qarashlari, missiyasi va maqsadlarini izchil amalga oshirish uchun axborot, kommunikatsiya va texnologiyalardan (AKT) strategik foydalangan holda inson va moddiy resurslarni samarali va oqilona boshqarishni anglatadi» [7].

S.Yu. Ashurovning dual ta'limga oid yondashuvida: «Texnikum darajasidagi muassasalarda nazariy o'qitishning ustunligi tuzilmaviy samarasizlikni keltirib chiqaradi. Ilmiy o'rganishlar akademik ta'limni sanoat amaliyoti bilan integratsiya qilish orqali dual ta'lim tizimini boshqaruvning zamonaviy konsepsiyalari yordamida joriy etishni talab etadi» [8].

R.R. Xudayberganovning qayd etishicha: «Globallashuv va raqamli iqtisodiyot davrida ta'lim tizimining sifati bevosita o'qituvchilar va rahbarlarning kasbiy kompetensiyasiga hamda ularning zamonaviy texnologik tizimlarda ishlay olish qobiliyatiga bog'liqdir» [9].

Kasbiy ta'lim tizimidagi texnikum rahbarlarining raqamli boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish mexanizmlari nazariy va amaliy jihatdan murakkab, ko'p bosqichli jarayon hisoblanadi. An'anaviy boshqaruv konsepsiyasida rahbar asosan ma'muriy nazorat, qog'oz shaklidagi hisobotlarni yig'ish va vertikal buyruqbozlik tamoyillari asosida faoliyat yuritgan. Biroq, bugungi kundagi ta'lim muassasasi boshqaruvi bunday chiziqli (linear) yondashuvni

inkor etadi. Zamonaviy raqamli menejment (Agile management, Data-driven decision making) rahbardan tezkorlik, moslashuvchanlik va gorizontal tarmoqli hamkorlikni talab qiladi.

Mavzu doirasidagi turli nazariy yondashuvlarni taqqoslasak, konservativ maktab vakillari raqamlashtirishni faqatgina texnik jarayon, ya'ni kompyuterlar va internet tarmog'i bilan ta'minlash deb tushunadilar. Ammo ilg'or innovatsion maktab vakillari raqamlashtirishni madaniy va kognitiv transformatsiya sifatida talqin qiladi. Ilmiy tahlilda aynan ikkinchi yondashuvning afzalligi namoyon bo'ladi. Texnikum rahbari muassasaga qancha ko'p kompyuter olib kelmasin, agar o'zida "raqamli tafakkur" (digital mindset) shakllanmagan bo'lsa, bu resurslar ta'lim sifatiga xizmat qilmaydi. Shu bois, malaka oshirish tizimida rahbarlarga faqat dasturlardan foydalanishni o'rgatish emas, balki raqamli muhitda strategik fikrlashni shakllantirish asosiy mexanizmga aylanishi lozim.

Kreativ nuqtai nazardan, rahbarlarni malakasini oshirish kurslari ularni virtual simulyatsiya muhitiga tushirish orqali tashkil etilishi kerak.

Rahbarlarga tayyor yechimlarni berish o'rniga, real vaqt rejimida muammoli vaziyatlar yaratilishi va ular raqamli dasturlar orqali bu muammolarni hal qilishga yo'naltirilishi ilmiy jihatdan eng yuqori natija beradigan mexanizmdir. Masalan, ta'lim jarayonini rejalashtirish, o'quvchilarning davomati va o'zlashtirishini LMS (Learning Management System) platformalari orqali monitoring qilish, dual ta'lim jarayonida ish beruvchilar bilan elektron shartnomalar tizimini boshqarish kabi vazifalar shular jumlasidandir.

Ushbu mexanizmning amaliy ahamiyati shundaki, u bevosita texnikumning operatsion xarajatlarini kamaytiradi, korrupsion xavf-xatarlarning oldini oladi, o'qituvchilarning qog'ozbozlikdan xalos bo'lishiga olib keladi hamda ish beruvchilar bilan integratsiyani raqamli tarmoqlar orqali real vaqtda ta'minlaydi. Rahbarning raqamli kompetensiyasi ortishi bilan butun muassasaning innovatsion jozibadorligi oshadi.

Mazkur nazariy va amaliy qarashlar 1-jadvalda umumlashtirildi:

1-jadval

Texnikum rahbarlarining raqamli boshqaruv kompetensiyalarini baholash va rivojlantirish mezonlari

Kompetensiya yo'nalishi	Baholash indikatorlari	Amaliyotga tatbiq etish jarayoni	Kutilayotgan ilmiy-amaliy natija
Raqamli yetakchilik va strategiya	Ta'lim muassasasining raqamli rivojlanish dasturini ishlab chiqish layoqati	Malaka oshirish kurslarida muassasaning raqamli egizagini (Digital Twin) loyihalash	Innovatsion madaniyatning shakllanishi va strategik maqsadlarning aniqligi
Informatsion-tahliliy kompetensiya	Big Data tahlili asosida boshqaruv qarorlarini qabul qila olish ko'nikmasi	«Kasbiy ta'lim» platformasidagi statistik ma'lumotlar asosida byudjet va yuklamalarni taqsimlash	Inson omili ta'sirining kamayishi, xatolarning oldini olish va resurslarning tejilishi

Aralash ta'limni (Blended learning) boshqarish	Virtual va an'anaviy o'quv muhitini muvofiqlashtirish darajasi	LMS platformalarini muassasada uzluksiz ishlashini ma'muriy jihatdan qo'llab-quvvatlash	Ta'lim sifatining oshishi, o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'rsatkichining o'sishi
Raqamli kommunikatsiya va tarmoqlanish	Ish beruvchilar va keng jamoatchilik bilan onlayn muloqot platformalarini boshqarish	Dual ta'lim uchun elektron hamkorlik portallarini yuritish va korxonalar bilan uzviylik o'rnatish	Bitiruvchilarni ishga joylashish darajasining keskin oshishi, ijtimoiy ochiqlikning ta'minlanishi

Ushbu jadvalda keltirilgan ma'lumotlarning ilmiy izohi shuni ko'rsatadiki, rahbarlarning raqamli boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish stixiyali emas, balki aniq o'lchanadigan indikatorlarga asoslanishi lozim. Jadvaldagi to'rtta asosiy yo'nalish rahbar faoliyatining barcha qirralarini o'zida mujassam etadi. Birinchidan, rahbar strategik reja tuzuvchi sifatida raqamli yetakchilikni namoyon qiladi. Ikkinchidan, tahlilchi sifatida qarorlar qabul qiladi. Uchinchidan, ta'lim menejeri sifatida o'quv jarayoniga aralash ta'limni tatbiq qiladi. To'rtinchidan esa, jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha mutaxassis sifatida muassasani tashqi mehnat bozoriga bog'laydi. Malaka oshirish jarayonlari aynan mana shu to'rt indikator bo'yicha tizimli treninglarni yo'lga qo'yishi, baholash tizimini esa testlardan ko'ra, real keyslar yechimiga qaratishi kerakligi ilmiy tahlilda o'z tasdig'ini topadi.

Umumiy ilmiy xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, kasbiy ta'lim tizimidagi texnikum rahbarlarining raqamli boshqaruv kompetensiyalarini malaka oshirish jarayonida rivojlantirish – bu bugungi ta'lim menejmentining markaziy tayanch nuqtasidir. Rahbarlar qanchalik raqamli muhitga tez moslashsa va uni boshqarish mexanizmlarini chuqur egallasa, O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimining xalqaro raqobatbardoshligi shunchalik tez oshadi. Nazariy ahamiyat shundan iboratki, mazkur yo'nalishdagi ilmiy tahlillar kasbiy ta'lim pedagogikasi va ta'lim menejmenti fanlarining konseptual apparatini “raqamli boshqaruv”, “raqamli yetakchilik”, “informatsion-tahliliy menejment” kabi yangi tushunchalar bilan boyitadi va rahbarlar malakasini oshirishning yangicha paradigmasini asoslab beradi.

Mantiqiy izchillikdan kelib chiqib, quyidagi aniq ilmiy takliflar ilgari suriladi:

1. Kasbiy ta'lim agentligi tizimidagi rahbar

kadrlar malakasini oshirish o'quv dasturlariga “Raqamli yetakchilik (Digital Leadership) modulini kiritish.

2. Malaka oshirish kurslarining amaliy mashg'ulotlarini an'anaviy auditoriyalardan virtual simulyatsion laboratoriyalarga ko'chirish hamda rahbarlarning “Kasbiy ta'lim” platformasida ma'lumotlarni tahlil qilish orqali real qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish.

3. Rahbar kadrlarning faoliyati samaradorligini (KPI) baholash mezonlariga ular faoliyat yuritayotgan muassasada raqamli texnologiyalarning joriy etilganlik va integratsiyalashuv darajasini belgilovchi alohida “raqamli indeks” indikatorini qo'shish.

4. MDH va xalqaro maydondagi kasbiy ta'lim rahbarlari o'rtasida doimiy tajriba almashish imkonini beruvchi ochiq “Digital TVET Leaders” virtual tarmoq platformasini yaratish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 23 oktyabrdagi PF-190-son «Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/7792559>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-oktabrdagi PF-158-son “Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/7166588>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son “Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/5030957>
4. Karimov K.A. Professional ta'lim tizimi rahbar va pedagog kadrlari malakasini oshirish tizimining innovatsion va tashkiliy-didaktik tamoyillari. «Raqamli ta'limning zamonaviy tendensiyalari va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiriq qilish yo'llari» respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2023. – B. 610-611.
5. Medetova R.M. Актуальные тенденции в цифровом образовании и способы их применения в процессе обучения. «Raqamli ta'limning zamonaviy tendensiyalari va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiriq qilish yo'llari» respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Toshkent, 2023. – B. 377-379.
6. Beknazarova S.S., Abdullaeva O.S. Совершенствование теоретико-методологических основ разработки и внедрения интеллектуальной информационной системы деятельности образовательного учреждения. «Raqamli ta'limning zamonaviy tendensiyalari va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiriq qilish yo'llari». – Toshkent, 2023. – B. 13-14.
7. Acebuche, A. C. Digital Leadership Towards Effective School Management: A Systematic Review. SciMatic. Research Article, 2023. – P. 183-191.
8. Ashurova S.Y. Implementation of the dual education system in technicum-level institutions: A competency-based approach to integrating academic learning with industrial practice. World Bulletin of Education and Learning, Vol. 4, Issue 4. – Tashkent, 2026. – P. 6-11.
9. Xudayberganova R.R. Improving teacher professional development through digital technologies in Uzbekistan. Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiriq etishning zamonaviy tendensiyalari konferensiyasi, 55-son. – Tashkent, 2026.